

Om prosjektet

Hovedmålet til EU OH4Surveillance er å støtte deltakerlandene med å etablere og oppskalere Én helse-overvåking rettet mot prioriterte smittestoff, og sørge for at dette skjer på en effektiv og koordinert måte.

EU OH4Surveillance omfatter Én helse-overvåking som har som mål å beskytte folkehelsen gjennom tidlig påvisning av smittestoffer på fremmarsj i dyr og miljø som kan smitte til mennesker. Etablering og oppskalering av aktiviteter inkluderer kapasitetsbygging og overvåkingsaktiviteter og blir gjort i nært samarbeid med EFSA, ECDC og andre relaterte prosjekter.

OH4Surveillance pågår i tre år (01.01.2024-31.12.2026).

#OH4Surveillance

[linkedin.com/company/oh4surveillance/](https://www.linkedin.com/company/oh4surveillance/)

[@OH4Surveillance](https://twitter.com/OH4Surveillance)

Delfinansiert av
Den europeiske union

This project is co-funded by the European Union under Grant Agreement No 101132473. Views and opinions expressed are those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or HaDEA. Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.

One 4Health SURVEILLANCE

Setting up a coordinated surveillance under the One Health approach

Opprette en koordinert overvåking med Én helse-tilnærming

Hvorfor Én-helse (One Health) tilnærming?

Én-helse er en tilnærming som vektlegger samarbeid på tvers av sektorer og fagområder, og som hensyntar de tette forbindelsene mellom mennesker, dyr, planter og deres felles miljø og økosystemer.

De fleste nye infeksjonssykdommer på fremmarsj som rammer mennesker er zoonotiske infeksjoner, det vil si at de kan bli overført fra dyr til mennesker.

Det er et presserende behov for rask og mer effektiv respons på slike sykdommer. Dette kan en oppnå gjennom Én-helse-tilnærmingen.

Mål

- Opprette og styrke Én helse-overvåking
- Bidra til samarbeid mellom land for å være forberedt på helsetrusler på tvers av landegrensar
- Samarbeid på tvers med prosjektpartnere og eksterne interessenter for å sikre synergier med nasjonale og internasjonale nettverk

Målrettede overvåkingsaktiviteter

Den planlagte etableringen og oppskaleringen av aktiviteter vil bygge videre på, utvikle, forbedre og utvide Én helse-overvåking basert på hvert enkelt lands behov, og samtidig være i tråd med europeiske rammeverk og strategier.

Arbeidsgrupper med eksperter innen de spesifikke overvåkingsaktivitetene fra de ulike deltakerlandene blir satt ned for å utveksle kunnskap og danne nettverk på tvers av prosjektet.

Nøkkelferanser:
<https://doi.org/10.2903/j.efsa.2023.7882>

<https://doi.org/10.2903/sp.efsa.2023.EN-7812>

Konsortium

 Statens Serum Institut (SSI)
University of Copenhagen (UCPH)

 Swedish Veterinary Agency (SVA)
Folkhälsomyndigheten (FOHM)

 Luxembourg Institute of Health (LIH)
Administration luxembourgeoise vétérinaire et alimentaire (ALVA)

 Ruokavirasto
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)

 Folkehelseintituttet (NIPH)
Veterinærinstituttet (NVI)

 Friedrich-Loeffler-Institut (FLI)

 Nacionalinis maistro ir veterinarijos rizikos vertinimo institutas (NMVRVI)
Nacionaline visuomenės sveikatos priežiūros laboratorija (NVSPL)

 Państwowy Instytut Weterynaryjny (PiWet)

 Sciensano

 Partikas un veterinārais dienests (FVS)
BIOR
Slimību profilakses un kontroles centrs (SPKC)

 Riigi Laboriuuringute ja Riskihindamise Keskus (LABRIS)
Eesti Maaülikool (EMU)
Põllumajandus- ja Toidumet (PTA)
Terviseamet (TA-Health Board)

11 land
11 mottakere (beneficiaries)
11 tilknyttede enheter (affiliated entities)

